

**OLIV TA‘LIMDA MUTAXASSISLIK FANLARINI O‘QITISHDA
QO‘LLANILADIGAN INNOVATSION METODLAR (TEKNOLOGIK
TA‘LIM YO‘NALISHIDA)**

Muxamedov Shavkat Madjitovich

Buxoro davlat pedagogika instituti texnologik ta‘lim kafedراسi dotsenti, p.f.f.d(PhD)

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasida oliy ta‘limni tizimi da olib borilayotgan islohotlar, ta‘lim sifatini oshirishda mutaxassislik fanlarini o‘qitishda qo‘llaniladigan innovatsion metodlarning o‘rni, ularni ta‘lim jarayonida qo‘llash imkoniyatlari haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Keltirilgan metodlarni darsning qanday turlarida qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar berilgan

Kalit so‘zlar: metod, ta‘lim metodlari, axborotli namoyish etish metodi, “Brainstorming method”, mustaqil ish metodlari, ma‘ruza, ma‘ruza-bahs metodi, komponent, dasturiy ta‘minot, innovatsion, kreativ.

O‘zbekiston Respublikasida oliy ta‘limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta‘limni modernizasiya qilish, ilg‘or ta‘lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrda qabul qilingan farmoni bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi mazkur sohadagi yangi islohotlar uchun dasturilamal vazifasini bajarib bermoqda.[1]

Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi. Konsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta‘lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o‘quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta‘lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta‘lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, xalqaro e‘tirofga erishish hamda boshqa ko‘plab aniq yo‘nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta‘lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko‘tarish uchun xizmat qiladi.

Олий таълим муассасаларида 60112300 - Texnologik ta‘lim yo‘nalishida o‘qitiladigan fanlar bo‘lajak o‘qituvchilarga shu fanlar haqida ma‘lumot berib mazkur kasbga tayyorlaydi. Bu ta‘lim jarayonida amalga oshadi. Ma‘lumki, ta‘lim ikki yoqlama jarayon bo‘lib, ta‘lim beruvchilar va o‘quvchilar faoliyatini qamrab oladi. Bu jarayonning samarali bo‘lishi ko‘p jihatdan ta‘lim beruvchilar bilan ta‘lim oluvchilar faoliyatining to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishi bilan tasvirlanadi. Bu yo‘lni pedagogika fanida o‘qitish metodlari deb atash va nomlash qabul qilingan.

Chunonchi o‘qitish metodlarini faoliyatni amalga oshirish yo‘li bo‘lib, u ko‘zlangan maqsadga erishishga olib boradi.

Darhaqiqat, “Metod” yunoncha “metodos” so‘zidan olingan bo‘lib, “tadqiqot yo‘li”, “usul” kabi ma‘nolarni anglatadi va maqsadga erishish uchun ta‘lim beruvchi bilan ta‘lim oluvchining o‘zaro ta‘limiy muloqotlarini, tadqiqotlari amalga oshirish uchun xizmat qiladi.

Ta‘lim metodlarining mohiyati, ularga berilgan ta‘riflarda o‘z izohini topa olgan. Zero, o‘qitish jarayonning mohiyati shu jarayon uchun xarakterli bo‘lgan va muayyan qonuniyatlarda namoyon bo‘ladigan ichki aloqa va munosabatlarni amalga oshirishga ko‘maklashuvchi usul, metod, so‘zlarda aks ettiriladi.

Keyingi davrlarda ilmiy pedagogik manbalarda “ta‘lim metodlari” tushunchasida ko‘pgina ta‘riflar berilgan bo‘lib, bu ta‘riflarda o‘qitish jarayonida ta‘lim beruvchi va ta‘lim oluvchilar faoliyatini bir yo‘nalishda undovchi fikrlar qayd etilganki, ular to‘liq ma‘noda “ta‘lim metodlari” terminining mohiyatini to‘la ochib bera olishga qodir. Masalan, ta‘lim metodlari o‘quv jarayonining murakkab tarkibiy unsuri (komponenti) bo‘lib, o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatini barcha yo‘nalishlarini yoritishda xizmat qiladi, ular o‘rtasida ko‘p sonli aloqani va bog‘lanishlarni yuzaga keltiradi

Metodlar: bo‘ljak texnologiya fani o‘qituvchilarini tayyorlashda quyidagi innovatsion ta‘lim metodlaridan foydalanish samarali imkoniyatlarga ega ekanligini e‘tirof etish mumkin: “Brainstorming method”, “Tree of pedagogical decisions metod”. Ushbu innovatsion ta‘lim metodlari talabalarda kredit-modul tizimi asosida malakalarini rivojlantirish va jamoaviy faol ishlashni tashkil etish ko‘nikmalarini hosil qilishda muhim ahamiyatga ega [3].

“Brainstorming method” (Fikrlar hujumi) metodi. Fikrlar hujumining maqsadi mumkin qadar katta miqdordagi g‘oyalarni yig‘ish, talabalarni ayni bir xil fikrlash inersiyasidan xoli etish, ijodiy vazifalarni yechish jarayonida dastlab paydo bo‘lgan fikrlarni kreativ yengishdir. Ushbu usul biror muammoni yechishda guruh ishtirokchilari tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to‘plab, ular orqali ma‘lum bir yechimga kelinadi hamda eng samarali hisoblanadi. Bu metod orqali talabani texnik rivojlantirish mumkin, u to‘g‘ri va ijobiy qo‘llanilganda talabalarni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o‘rgatadi. Fikrlar hujumini tashkil etishda bir guruh talabalar to‘planadi va ular oldiga biror muammoli vaziyatni yechish bo‘yicha o‘z yechimlarini (fikr, mulohaza) bildirishlari so‘raladi. Mazkur bosqichda ishtirokchilardan hech biri boshqa qatnashuvchilarni g‘oyasi, fikrini muhokama qilishi yoki baholashi mumkin emas. Dars jarayonida qo‘llanilgan fikrlar hujumida bildirilgan g‘oya va fikrlar muhokama etilmaydi va baholanmaydi. Bildirilgan har qanday g‘oya va fikrlar, ular hatto bo‘lmag‘ur bo‘lsa ham hisobga olinadi. Qancha ko‘p g‘oya va fikrlar bildirilsa shuncha yaxshi. Bildirilgan g‘oya va fikrlarni

to‘ldirish va yanada kengaytirish mumkin. G‘oya va fikrlarni bildirish uchun vaqt aniq belgilanadi. Metodning asosiy tamoyili va qoidasi bahs ishtirokchilari ishlab chiqqan g‘oyalar tanqidini mutlaq taqiqlash, har qanday luqma va hazil-mutoyibani rag‘batlantirishdir. Ushbu metodni dars jarayonida qo‘llash quyidagi tartibda amalga oshiriladi: muammo aniqlanadi va ishtirokchilar fikr va g‘oyalarni to‘plashadi, fikr va g‘oyalarni bildirishadi, fikr va g‘oyalarni guruhlashgandan so‘ng muhokama qilib, to‘g‘ri va samarali yechimga kelishadi [3].

“Tree of pedagogical decisions metod” (pedagogik qarorlar shajarasi) metodi Zamonaviy ta‘limni tashkil etishga qo‘yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni talabalarga yetkazib berish, ularda ma‘lum faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, talabalar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko‘nikma va malakalar darajasini baholash o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta‘lim jarayoniga nisbatan innovatsion yondashuvni talab etadi[2].

Mazkur metod talabalarning mashg‘ulot jarayonidagi faolliklarini ta‘minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag‘batlantirish hamda bir xil fikrlash inersiyasidan ozod etish, muayyan mazvu yuzasidan rang-barang g‘oyalarni to‘plash, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo‘lgan fikrlarni yengishga o‘rganish uchun xizmat qiladi. Metodning asosiy tamoyili va sharti mashg‘ulotning har bir ishtirokchisi tomonidan o‘rtaga tashlanayotgan fikrga nisbatan tanqidni mutlaqo ta‘qiqlash, har qanday luqma va hazil-mutoyibalarni rag‘batlantirishdan iboratdir. Bundan ko‘zlangan maqsad talabalarning mashg‘ulot jarayonidagi erkin ishtirokini ta‘minlashdir. Ta‘lim jarayonida ushbu metoddan foydalanish o‘qituvchining pedagogik mahorati va tafakkur ko‘lamining kengligiga bog‘liq bo‘ladi. Ushbu metoddan foydalanishda talabalarning soni 10-15 nafardan oshmasligi maqsadga muvofiqligini inobatga olgan holda amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarida foydalanish tavsiya etiladi [3].

Yuqorida aytilganlar asosida “Texnologik ta‘lim” yo‘nalishida darslarni tashkil etish, innovatsion metodlarni qo‘llash yuqori samara berishi ilmiy tadqiqotlarda aniqlangan bo‘lib, ayniqsa u ish-harakat faoliyatini virtual tarzda namoyish qilish natijasida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarining shakllanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

АДАБИЁТЛАР РҲҲХАТИ

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni. www.lex.uz
2. Muxamedov Sh.M. Organization of independent work on the subject "Material designing" in the field of technological education in the credit-module system//

<https://tiamebb.uz>

<https://uz-conference.com>

Journal of Contemporary Issues in Business and Government. 2021 y.Vol. 27, Issue 4. Pages 144-15410. 47750 / cibg. 2021.27.04. 016. (Web of Science).

3. Muxamedov Sh.M. Kredit-modul tizimida o‘quv jarayonini tashkil etishda qo‘llaniladigan innovatsion metodlar (Texnologiya fani misolida) // Ilm-fan taraqqiyotida zamonaviy metodlarning qo‘llanishi nomli Respublika ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi to‘plami. 22-(04) son. 2022 yil 27 aprel. B. 222-226.

4. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).

5. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

6. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176.

7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).

8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.

9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.

10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.

11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.

12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).

13. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

14. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.

15. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.

16. Худайев, И. Ж., & Шахимарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).